

FORMAÇÃO CONTINUADA EM UM CENTRO ESPECIALIZADO EM AUTISMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA EM INTERVENÇÃO PRECOCE

DOI: 10.5281/zenodo.21069466

Enia Alberto

¹Doutoranda em Educação Especial – Ivy Enber Christian University
eniamf@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4259410426237515>

AT01: Educação Inclusiva e Práticas Pedagógicas Inclusivas.

RESUMO: Este artigo apresenta um relato de experiência sobre um programa de formação continuada desenvolvido em um centro especializado de intervenção precoce para crianças autistas com necessidades complexas de apoio, localizado em Camberra, Austrália. O centro atende crianças de 2 a 5 anos com objetivos educacionais e terapêuticos individualizados, trabalhados predominantemente em contexto grupal e voltados à futura inclusão escolar. A experiência relatada surgiu a partir da necessidade institucional de fortalecer a organização pedagógica, ampliar a consistência das práticas e oferecer maior suporte aos profissionais que atuavam diretamente com as crianças. O programa articulou formações clínicas e pedagógicas, acompanhamento em serviço, atividades práticas e momentos de reflexão coletiva integrados à rotina institucional. O texto descreve a estrutura do projeto, os processos de acompanhamento utilizados e as mudanças observadas ao longo da implementação, incluindo aspectos relacionados ao repertório técnico da equipe, à organização das práticas pedagógicas, ao engajamento adulto-criança e à percepção de suporte institucional. A discussão dialoga com a literatura sobre formação docente, educação inclusiva e intervenção precoce, destacando a importância de processos formativos contínuos e contextualizados para a sustentação de práticas educacionais consistentes em contextos de alta complexidade.

Palavras-chave: Autismo; Educação Inclusiva; Formação Continuada; Intervenção Precoce; Práticas Pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão educacional de crianças autistas com necessidades complexas de apoio tem se consolidado como um dos desafios mais significativos no campo da educação inclusiva e da intervenção precoce. Em contextos especializados, o trabalho cotidiano ultrapassa o ensino de conteúdos formais e envolve o desenvolvimento de habilidades comunicativas, sociais, comportamentais e de autonomia, articuladas à participação da criança em diferentes contextos de aprendizagem. Nesse cenário, a qualidade das práticas desenvolvidas está diretamente relacionada às condições institucionais oferecidas aos profissionais e aos processos de formação que sustentam o trabalho pedagógico e terapêutico.

Apesar dos avanços em políticas públicas e diretrizes voltadas à inclusão, diversos estudos apontam que muitos profissionais ingressam em serviços educacionais e de intervenção precoce sem preparação específica para atuar com crianças autistas e com necessidades complexas de apoio (STEPHENSON et al., 2021). Estudos recentes também indicam que professores e profissionais da intervenção precoce frequentemente relatam insegurança diante das demandas relacionadas ao autismo, especialmente em contextos inclusivos e de alta complexidade. Além do acesso a conteúdos teóricos, fatores como suporte institucional, acompanhamento contínuo e oportunidades práticas de formação parecem influenciar diretamente a confiança e a atuação dos profissionais no cotidiano dos serviços (BOWMAN, 2025; EL-SETOUHY et al., 2025). Em muitos casos, observa-se comprometimento ético e envolvimento afetivo com as crianças; entretanto, a ausência de formação continuada, supervisão e acompanhamento sistemático tende a produzir insegurança profissional, inconsistências nas práticas e dificuldades na sustentação das estratégias pedagógicas ao longo do tempo.

A literatura internacional tem destacado que a efetividade de práticas baseadas em evidências depende não apenas do acesso a técnicas ou conteúdos específicos, mas também de processos formativos contínuos, contextualizados e articulados à realidade cotidiana dos serviços (SCHREIBMAN et al., 2015). No campo da educação inclusiva, a organização pedagógica, a clareza de objetivos e a qualidade das interações entre adultos e crianças constituem elementos centrais para a construção de ambientes de aprendizagem mais responsivos e participativos (FLORIAN, 2014; MANTOAN, 2003).

Foi nesse contexto que se desenvolveu a experiência apresentada neste artigo, realizada em um centro especializado de intervenção precoce localizado em Camberra, Austrália, que

atende crianças autistas de 2 a 5 anos com necessidades complexas de apoio. As crianças ingressam no serviço com objetivos educacionais e terapêuticos individualizados, trabalhados predominantemente em contexto grupal e voltados ao desenvolvimento de habilidades necessárias para futura inclusão escolar.

Ao longo do acompanhamento institucional realizado pela autora, observou-se a necessidade de fortalecer a organização das práticas pedagógicas e ampliar a consistência das intervenções desenvolvidas pela equipe multidisciplinar. As dificuldades identificadas não estavam relacionadas à ausência de comprometimento profissional, mas à necessidade de maior alinhamento entre práticas clínicas e educacionais, além da ampliação de espaços estruturados de formação, acompanhamento e reflexão coletiva.

Diante desse cenário, foi desenvolvido o *Canberra Training Project*, um programa institucional de formação continuada voltado à qualificação das práticas pedagógicas e terapêuticas no contexto da intervenção precoce. O programa integrou formações clínicas e educacionais, acompanhamento em serviço, atividades práticas supervisionadas e momentos de discussão coletiva articulados à rotina do centro.

Assim, este artigo tem como objetivo descrever e discutir a experiência de implementação do programa de formação continuada, refletindo sobre suas contribuições para a organização das práticas, para o suporte aos profissionais e para a construção de uma atuação mais consistente em contextos especializados de intervenção precoce.

2. METODOLOGIA

2.1 Natureza do estudo

Este artigo apresenta a sistematização de uma experiência institucional de formação continuada desenvolvida em um centro especializado de intervenção precoce localizado em Canberra, Austrália. O texto foi construído a partir de registros produzidos durante a implementação do programa, combinados às observações profissionais da autora no acompanhamento cotidiano das práticas pedagógicas e terapêuticas desenvolvidas no serviço.

É importante destacar que o projeto não foi inicialmente planejado como pesquisa acadêmica ou estudo experimental. A proposta surgiu como resposta institucional a dificuldades observadas no cotidiano do centro, especialmente relacionadas à organização das práticas em sala, à consistência das intervenções e à necessidade de maior suporte aos profissionais recém-ingressados no serviço.

Com o desenvolvimento do programa e a organização dos registros produzidos ao longo da experiência, identificou-se a possibilidade de sistematizar esse processo para fins acadêmicos, assumindo neste artigo o formato de relato de experiência de natureza descritivo-reflexiva. Dessa forma, o objetivo do texto não é estabelecer relações causais ou produzir generalizações, mas descrever uma experiência prática situada e refletir sobre suas possíveis contribuições para discussões relacionadas à formação continuada em contextos especializados de intervenção precoce.

2.2 Contexto institucional

A experiência foi desenvolvida em um centro especializado que atende crianças autistas de 2 a 5 anos com necessidades complexas de apoio. O serviço oferece atendimento educacional e terapêutico integrado, com foco no desenvolvimento de habilidades comunicativas, sociais, comportamentais e de autonomia, visando favorecer a participação das crianças em diferentes contextos de aprendizagem e futura inclusão escolar.

As intervenções acontecem predominantemente em contexto grupal, organizadas em salas com rotinas semelhantes às da educação infantil. O trabalho desenvolvido envolve tanto aspectos pedagógicos quanto terapêuticos e exige colaboração frequente entre professores, educadores e profissionais da saúde.

A equipe multidisciplinar do centro era composta por professores, educadores, psicóloga, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga. Muitos profissionais ingressavam no serviço sem formação prévia específica em autismo ou intervenção precoce, especialmente entre os profissionais recém-contratados. Além disso, a equipe relatava dificuldades relacionadas à sobrecarga, insegurança profissional e manutenção de práticas consistentes ao longo da rotina institucional.

Foi nesse contexto que surgiu o *Canberra Training Project*, com a proposta de fortalecer o suporte oferecido à equipe e ampliar oportunidades de formação articuladas ao cotidiano real do serviço.

2.3 Participantes

Participaram da experiência 14 profissionais que atuavam diretamente no atendimento às crianças durante o período de implementação do programa de formação continuada. O grupo era composto por três professoras responsáveis por salas, oito educadores de apoio, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga.

A participação ocorreu integrada à rotina institucional, sem afastamento das funções profissionais. Todos os participantes estiveram envolvidos nos encontros formativos, nas atividades práticas e nos momentos de acompanhamento realizados ao longo do projeto.

Para preservar a confidencialidade dos envolvidos, os registros utilizados neste artigo foram apresentados de forma anonimizada, sem identificação individual dos profissionais, das crianças ou da instituição.

2.4 Organização do programa de formação continuada

O *Canberra Training Project* foi desenvolvido ao longo de aproximadamente três meses e organizado de forma integrada à rotina institucional do centro. A proposta partiu da compreensão de que processos formativos em contextos de alta complexidade precisam acontecer próximos à prática cotidiana e considerar as demandas reais enfrentadas pelos profissionais durante o dia a dia das salas.

As formações ocorreram semanalmente e combinaram encontros voltados às práticas clínicas e pedagógicas. Os encontros clínicos abordavam temas relacionados à Análise do Comportamento Aplicada (ABA), ensino naturalístico, comunicação funcional, prompting, reforçamento, transições e compreensão da função do comportamento. Já os encontros pedagógicos enfatizavam planejamento educacional, organização da rotina, documentação pedagógica, adaptações de atividades e estruturação de oportunidades de aprendizagem ao longo do dia.

Além dos encontros teóricos, os profissionais realizavam atividades práticas supervisionadas no contexto das salas. O programa também incluiu momentos de observação em serviço, acompanhamento individual e discussões coletivas voltadas à reflexão sobre as práticas desenvolvidas.

A proposta buscou reduzir a distância entre formação e prática. Os conteúdos discutidos eram rapidamente incorporados à rotina institucional, observados no contexto real de trabalho e posteriormente retomados nos encontros seguintes, permitindo ajustes contínuos durante a implementação.

2.5 Produção das informações e acompanhamento institucional

Os registros utilizados neste artigo foram produzidos como parte do acompanhamento institucional do programa de formação continuada. O objetivo inicial desses registros era apoiar a organização das práticas, identificar necessidades de suporte da equipe e acompanhar a

implementação das estratégias discutidas durante as formações.

Entre os materiais produzidos ao longo da experiência estavam registros observacionais, questionários institucionais relacionados à percepção profissional, avaliações internas de conteúdos clínicos, atividades práticas supervisionadas, registros pedagógicos e checagens de fidelidade relacionadas à implementação de estratégias discutidas no programa.

Parte das observações ocorreu diretamente no contexto das salas durante diferentes momentos da rotina institucional. Em algumas atividades de acompanhamento, foram utilizados registros estruturados de observação para analisar aspectos como engajamento adulto-criança, comunicação entre profissionais e utilização de estratégias naturalísticas de ensino. Também foram utilizados registros relacionados à documentação pedagógica e à organização das atividades propostas nas salas.

Os questionários institucionais aplicados junto à equipe abordavam aspectos relacionados à percepção de suporte, trabalho colaborativo, segurança profissional e experiência cotidiana no serviço. As respostas eram utilizadas pela gestão como ferramenta de acompanhamento interno e reflexão sobre necessidades institucionais da equipe.

As informações apresentadas neste artigo foram analisadas de forma descritiva e interpretativa, considerando tanto os registros produzidos quanto as observações profissionais realizadas ao longo da experiência. Considerando a natureza do estudo, o objetivo da análise não foi validar experimentalmente os resultados do programa, mas compreender como processos contínuos de formação, acompanhamento e reflexão coletiva podem contribuir para a organização das práticas em contextos especializados de intervenção precoce.

3. RESULTADOS E REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA

3.1 Formação continuada e ampliação do repertório técnico da equipe

Ao longo da implementação do Canberra Training Project, foi possível observar mudanças graduais na segurança profissional e no repertório técnico da equipe. No início do processo, muitos profissionais demonstravam insegurança diante das demandas do contexto, especialmente em situações relacionadas à organização das rotinas, manejo de comportamentos desafiadores, adaptação de atividades e utilização consistente de estratégias de ensino no cotidiano das salas.

As diferenças entre os profissionais também eram perceptíveis. Alguns apresentavam maior familiaridade com conceitos relacionados à intervenção precoce e à educação inclusiva,

enquanto outros ainda estavam em processo inicial de aproximação com práticas específicas voltadas ao atendimento de crianças autistas com necessidades complexas de apoio.

Como parte do acompanhamento institucional, a equipe participou de avaliações internas relacionadas aos conteúdos clínicos trabalhados durante as formações. Os registros produzidos pelo serviço indicaram aumento gradual do repertório técnico ao longo do processo formativo. Em avaliações relacionadas à Análise do Comportamento Aplicada (ABA), a média geral de acertos passou de 75% no início do projeto para 85% ao final do período de implementação. Em alguns casos, os ganhos observados foram mais expressivos, especialmente entre profissionais recém-ingressados no serviço.

Além das avaliações teóricas, também foram realizadas observações práticas relacionadas à implementação de estratégias clínicas no cotidiano das salas. Os registros institucionais indicaram aumento da independência dos profissionais na utilização de estratégias discutidas durante as formações, incluindo ensino naturalístico, comunicação funcional, transições e apoio ao desenvolvimento de habilidades de autonomia. Os índices médios relacionados à aplicação independente dessas estratégias passaram de aproximadamente 43% durante a linha de base para 74% ao final do programa.

Mais do que a aquisição isolada de técnicas, o processo formativo pareceu contribuir para o fortalecimento de uma linguagem comum entre os profissionais e para a ampliação da reflexão sobre as próprias práticas desenvolvidas no centro.

3.2 Organização das práticas pedagógicas e da rotina institucional

Outro aspecto observado ao longo da experiência esteve relacionado à organização das práticas pedagógicas e das rotinas das salas. No início do projeto, havia diferenças significativas entre os profissionais quanto à estruturação das atividades, à definição de objetivos pedagógicos e à forma de registrar o desenvolvimento das crianças.

Em muitos casos, os registros descreviam atividades realizadas ao longo do dia, mas apresentavam pouca explicitação sobre os objetivos educacionais envolvidos ou sobre a intencionalidade pedagógica das propostas. Também se observava variabilidade entre salas na organização das rotinas e na utilização de estratégias de apoio às crianças.

Com o desenvolvimento das formações e das discussões coletivas, os planejamentos passaram gradualmente a apresentar maior alinhamento entre objetivos, estratégias e atividades

propostas. Houve também maior uniformidade na organização das rotinas e na forma como os profissionais estruturavam oportunidades de participação e aprendizagem ao longo do dia.

Os registros pedagógicos utilizados pelo serviço indicaram avanços relacionados à documentação educacional e à fidelidade no preenchimento das propostas pedagógicas. Em algumas salas, os registros finais apresentaram níveis próximos de 100% de adequação aos critérios estabelecidos institucionalmente para planejamento e documentação. Também foram observadas melhorias na elaboração de reflexões pedagógicas e na organização das extensões de aprendizagem propostas durante as atividades.

Essas mudanças não ocorreram de maneira homogênea ou linear, mas foram sendo construídas progressivamente a partir das experiências compartilhadas pela equipe, das observações em serviço e dos ajustes realizados durante o processo formativo.

3.3 Engajamento adulto–criança e participação nas atividades

Os registros observacionais produzidos durante o acompanhamento do programa também apontaram mudanças relacionadas ao engajamento adulto–criança no contexto das salas.

No início da experiência, era possível observar momentos em que os adultos assumiam postura mais reativa, atuando principalmente diante de comportamentos desafiadores ou em situações de transição. Em alguns casos, havia menor participação ativa dos profissionais nas interações espontâneas das crianças e menor aproveitamento das oportunidades naturais de ensino presentes na rotina.

Durante as observações realizadas pelo serviço, identificou-se que o engajamento dos adultos durante momentos de ensino naturalístico e atividades fora do contexto tradicional de mesa apresentava média aproximada de 38% no período inicial do projeto. Ao final do processo formativo, os registros institucionais indicaram aumento para aproximadamente 78% de engajamento médio nessas atividades.

Ao longo do programa, passou-se a observar maior presença ativa dos adultos durante brincadeiras compartilhadas, propostas em grupo e atividades estruturadas em rotações. Também se percebeu aumento gradual da intencionalidade nas interações, com maior utilização

de estratégias voltadas à comunicação funcional, apoio à participação e adaptação das demandas às necessidades individuais das crianças.

Embora as mudanças tenham acontecido em ritmos diferentes entre profissionais e salas, os registros indicaram maior consistência na mediação adulta e maior aproximação entre as práticas discutidas nas formações e o cotidiano institucional.

3.4 Percepção da equipe e experiência institucional

Além das mudanças observadas nas práticas pedagógicas e clínicas, o processo formativo também pareceu impactar a forma como os profissionais percebiam o próprio trabalho e o suporte institucional oferecido pelo centro.

No início do projeto, alguns profissionais relatavam insegurança diante das demandas do contexto e dificuldade em articular orientações pedagógicas e terapêuticas no cotidiano das salas. Também apareciam relatos relacionados à sensação de sobrecarga e à dificuldade de manter consistência nas práticas ao longo da rotina.

Como parte do acompanhamento institucional, foram utilizados questionários internos relacionados à percepção da equipe sobre trabalho colaborativo, suporte e segurança profissional. Os registros produzidos pelo serviço indicaram mudanças positivas ao longo do período formativo. Em relação ao trabalho em equipe, por exemplo, apenas 14% dos participantes classificavam o trabalho colaborativo como “excelente” no início do projeto, percentual que passou para 57% ao final da experiência. Também houve aumento na percepção de segurança e apoio institucional relatada pelos profissionais.

Os momentos de formação, acompanhamento e discussão coletiva passaram a funcionar não apenas como espaços de ensino, mas também como espaços de troca, apoio e reflexão profissional. Além das mudanças observadas na rotina institucional, o serviço também registrou diminuição de afastamentos por licença médica e redução da intenção de desligamento entre alguns membros da equipe durante o período analisado.

Embora este artigo não tenha como objetivo medir impacto institucional de forma experimental, a experiência sugeriu que processos contínuos de formação e acompanhamento podem contribuir não apenas para a organização das práticas, mas também para a construção de ambientes profissionais mais consistentes, colaborativos e sustentáveis.

4. DISCUSSÃO

A experiência apresentada neste artigo reforça a importância de processos de formação continuada desenvolvidos de forma próxima à prática cotidiana, especialmente em contextos especializados de intervenção precoce que envolvem demandas clínicas, pedagógicas e relacionais de alta complexidade. Discussões recentes na área da intervenção precoce também apontam que profissionais que atuam com crianças autistas frequentemente identificam a necessidade de maior suporte contínuo, supervisão prática e espaços colaborativos de reflexão para sustentar intervenções mais consistentes ao longo do tempo (ALHAZMI, 2025). Mais do que transmitir conteúdos técnicos, o Canberra Training Project buscou criar condições para que os profissionais conseguissem refletir sobre suas práticas, desenvolver maior consistência nas intervenções e construir formas mais colaborativas de atuação no cotidiano institucional.

Os registros produzidos ao longo da experiência sugeriram que o acompanhamento contínuo, associado a oportunidades práticas de aplicação e reflexão, favoreceu maior segurança profissional e ampliação gradual do repertório técnico da equipe. Esses achados dialogam com a literatura que aponta que a efetividade de práticas baseadas em evidências depende não apenas do acesso a conteúdos teóricos, mas também de suporte contínuo, feedback contextualizado e oportunidades frequentes de prática supervisionada (SCHREIBMAN et al., 2015).

Outro aspecto importante observado durante o processo esteve relacionado à organização das práticas pedagógicas. Ao longo da implementação do programa, passou-se a perceber maior alinhamento entre objetivos educacionais, atividades propostas e formas de acompanhamento do desenvolvimento das crianças. Embora as mudanças tenham acontecido de maneira gradual e desigual entre os profissionais, os registros indicaram redução de inconsistências previamente observadas entre salas e maior clareza sobre a intencionalidade pedagógica das propostas desenvolvidas no centro.

Nesse sentido, os resultados aproximam-se das discussões apresentadas por Florian (2014), ao destacar que a qualidade das práticas inclusivas não depende apenas da presença física da criança em contextos educacionais, mas da forma como oportunidades de participação e aprendizagem são organizadas no cotidiano. Em contextos de intervenção precoce, essa organização exige adultos capazes de adaptar demandas, reconhecer oportunidades naturais de ensino e sustentar interações significativas ao longo da rotina. No contexto australiano, diretrizes recentes relacionadas à educação inclusiva também reforçam a importância de

práticas pedagógicas flexíveis, diferenciação de ensino e suporte contínuo aos profissionais que atuam com estudantes com deficiência em ambientes educacionais diversos (AITSL, s.d.).

As mudanças observadas no engajamento adulto-criança também parecem dialogar com essa perspectiva. No início da experiência, muitos profissionais demonstravam maior tendência a responder às demandas imediatas da rotina ou aos comportamentos desafiadores das crianças, com menor participação ativa em momentos espontâneos de interação e brincadeira. Com o desenvolvimento do programa, observou-se aumento gradual da supervisão ativa, da participação dos adultos nas atividades e da utilização de estratégias naturalísticas de ensino.

Esse movimento é particularmente relevante porque, em contextos especializados, existe o risco de que o trabalho se torne excessivamente centrado em demandas operacionais ou em intervenções estruturadas de curta duração. A experiência descrita neste artigo sugeriu que a ampliação de espaços de formação e reflexão coletiva pode favorecer práticas mais intencionais e responsivas, especialmente quando os profissionais recebem suporte contínuo no próprio ambiente de trabalho.

Outro aspecto importante esteve relacionado à percepção da equipe sobre o suporte institucional recebido ao longo do projeto. Os registros institucionais indicaram mudanças positivas relacionadas ao sentimento de pertencimento, ao trabalho colaborativo e à segurança profissional. Embora esses elementos nem sempre apareçam como foco principal em discussões sobre formação docente, a experiência demonstrou que eles influenciam diretamente a sustentabilidade das práticas desenvolvidas no cotidiano.

Nesse ponto, os achados também se aproximam das discussões de Mantoan (2003) e Candau (2008), ao reforçarem que a inclusão não depende apenas de diretrizes formais ou de boa vontade individual. Ela exige condições concretas de trabalho, espaços de reflexão coletiva e suporte institucional contínuo para que as práticas possam se sustentar de maneira consistente ao longo do tempo.

Ao mesmo tempo, a experiência também evidenciou limites importantes. As mudanças observadas ocorreram em um contexto institucional específico, com características próprias de funcionamento, equipe e organização. Além disso, os registros analisados foram produzidos inicialmente para acompanhamento institucional, e não como parte de uma pesquisa experimental controlada. Dessa forma, os resultados apresentados não devem ser interpretados

como evidência de eficácia generalizável, mas como reflexões produzidas a partir de uma experiência prática situada.

Ainda assim, a sistematização dessa experiência contribui para ampliar discussões sobre formação continuada em contextos especializados de intervenção precoce, especialmente ao destacar a importância de processos formativos que consigam articular teoria, prática, acompanhamento e reflexão coletiva de maneira integrada ao cotidiano real dos serviços.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência apresentada neste artigo surgiu a partir de desafios observados no cotidiano de um centro especializado de intervenção precoce para crianças autistas com necessidades complexas de apoio. Mais do que implementar um programa formal de treinamento, o *Canberra Training Project* buscou criar espaços de acompanhamento, reflexão e construção coletiva das práticas desenvolvidas pela equipe no dia a dia do serviço.

Durante a experiência foram observadas mudanças relacionadas à organização das práticas pedagógicas, à participação mais ativa dos profissionais nas interações com as crianças, à ampliação gradual do repertório técnico da equipe e à percepção de maior suporte institucional. Embora essas mudanças tenham acontecido de maneiras diferentes entre profissionais e salas, a experiência reforçou a importância de processos formativos contínuos, próximos da realidade cotidiana e articulados às demandas concretas do trabalho.

Um aspecto que se destacou durante a implementação do programa foi a percepção de que formação continuada, especialmente em contextos de alta complexidade, dificilmente se sustenta apenas por meio de treinamentos pontuais ou transmissão de conteúdos teóricos. A experiência sugeriu que acompanhamento frequente, oportunidades práticas, feedback contextualizado e espaços de reflexão coletiva parecem exercer papel importante na construção de práticas mais consistentes e sustentáveis ao longo do tempo.

Ao mesmo tempo, o percurso também evidenciou limites e desafios. As reflexões apresentadas neste artigo foram construídas a partir de uma experiência institucional específica, desenvolvida em um contexto particular e acompanhada por meio de registros produzidos inicialmente para finalidades internas do serviço. Dessa forma, o objetivo deste trabalho não foi produzir generalizações ou validar experimentalmente a efetividade do programa, mas contribuir para discussões relacionadas à formação continuada em contextos especializados de intervenção precoce.

A sistematização dessa experiência também ampliou questionamentos sobre a

continuidade dos processos formativos e sobre a forma como profissionais que atuam em contextos inclusivos podem ser apoiados de maneira mais consistente no cotidiano de trabalho. Nesse sentido, o percurso descrito neste artigo aproxima-se das discussões desenvolvidas no projeto de doutorado da autora, especialmente no que se refere à formação de profissionais da educação especial e à sustentabilidade das práticas inclusivas ao longo do tempo.

Por fim, acredita-se que experiências institucionais contextualizadas, quando analisadas de forma crítica e articuladas à literatura da área, podem contribuir para fortalecer debates sobre formação docente, intervenção precoce e qualidade das práticas desenvolvidas em contextos educacionais inclusivos.

REFERÊNCIAS

AITSL. *Inclusive education: teaching students with disability*. Melbourne: Australian Institute for Teaching and School Leadership, [s.d.]. Disponível em: [AITSL](https://www.aitsl.edu.au/). Acesso em: 9 maio 2026.

BOWMAN, Karrah L.; HARRISON, Ashley J. Pre-service teachers' attitudes toward inclusive education for autistic students: understanding the mediating role of self-efficacy and autism knowledge. *Teaching and Teacher Education*, v. 157, 2025.

CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença. *Revista Brasileira de Educação*, v. 13, n. 37, p. 45–56, 2008.

EL-SETOUHY, Maged et al. Teacher preparedness regarding autism spectrum disorder in the Jazan region, Saudi Arabia: a cross-sectional study. *PeerJ*, 2025.

FLORIAN, Lani. What counts as evidence of inclusive education? *European Journal of Special Needs Education*, v. 29, n. 3, p. 286–294, 2014.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. *Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?* São Paulo: Moderna, 2003.

SCHREIBMAN, Laura et al. Naturalistic developmental behavioral interventions: empirically validated treatments for autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, v. 45, n. 8, p. 2411–2428, 2015.

STEPHENSON, Jennifer; BROWNE, Leah; CARTER, Mark et al. Facilitators and barriers to inclusion of students with autism spectrum disorder: parent, teacher, and principal perspectives. *Australasian Journal of Special and Inclusive Education*, v. 45, n. 1, p. 1–17, 2021.